

Calidad microbiológica de quesos frescos artesanales de puntos de venta de Vega de Alatorre Veracruz

Elena Cruz Preza¹, Alfredo Nava Zamora¹, Lorena Martínez Carrillo¹, Francisco Javier Gutiérrez Hernández¹, Diana Esther Gutiérrez Hernández¹, Heber Hernández Castro¹, Francisco Xavier Yañez Bringas¹, Juan Francisco Vázquez Hernández²

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván

Resumen

La elaboración y comercialización de productos alimenticios artesanales requieren de mayores medidas de seguridad en la higiene y equipos utilizados para la producción. En esta investigación se analizó la calidad microbiológica de queso fresco artesanal de punto de venta de Vega de Alatorre en el estado de Veracruz, México. Para el análisis se recolectaron muestras de tres expendios ubicados en la comunidad de Emilio Carranza. El análisis microbiológico incluyó la cuenta de Bacterias Mesófilas Aerobias (BMA) de acuerdo con la NOM-092-SSA1-1994. Se llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) y comparación de medias (Tukey $\alpha = 0.05$) para determinar diferencias significativas, se utilizó un diseño de bloques completamente al azar mediante el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Los resultados mostraron presencia de bacterias mesófilas aeróbicas en cantidades superiores a lo indicado en la norma, lo que puede ser un indicativo de malas prácticas de Higiene y manufactura durante el procesamiento y expendio del producto.

Abstract

The production and sale of artisanal food products require stricter safety measures regarding hygiene and the equipment used in production. This research analyzed the microbiological quality of artisanal fresh cheese sold at retail outlets in Vega de Alatorre, Veracruz, Mexico. Samples were collected from three retail outlets located in the community of Emilio Carranza. The microbiological analysis included the Aerobic Mesophilic Bacteria (AMB) count according to NOM-092-SSA1-1994. An analysis of variance (ANOVA) and a Tukey test ($\alpha = 0.05$) were performed to determine significant differences. A completely randomized block design was used, and the data were analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software. The results showed the presence of aerobic mesophilic bacteria in quantities higher than indicated in the standard, which may be an indication of poor hygiene and manufacturing practices during the processing and sale of the product.

Palabras Clave: Calidad microbiológica, quesos frescos artesanales, higiene de quesos frescos

Keywords: Microbiological quality, artisanal fresh cheeses, hygiene of fresh cheeses

1. INTRODUCCIÓN

Los quesos frescos se caracterizan por su alto contenido de humedad, por presentar o no una corteza muy fina, así como aditivos e ingredientes con base a la definición descrita en la NOM-243-SSA1-2010 (SSA, 2010), se adquieren por medio de la separación parcial del suero de la leche, leche reconstituida o de sueros lácteos y no pasan por un proceso de envejecimiento significativo, por lo que es necesario su refrigeración (Administración de Alimentos y Medicamentos, 2025).

Los productos alimenticios artesanales se caracterizan generalmente por su producción a baja escala, sin perder la técnica adquirida de generación en generación por tradición familiar o cultural. Díaz, Valladares, Gutiérrez, et al., (2017) describen que el queso fresco artesanal se obtiene de la coagulación de leche no pasteurizada y una cuajada conteniendo la mayoría de los componentes lácteos, un criterio que identifica a este tipo de quesos: el sabor, aroma y la textura; pero también, la falta del tratamiento térmico de la leche.

Los quesos artesanales son considerados alimentos y constituyentes de diversos platillos que han sido base de la alimentación de la población, es un producto elaborado a partir de la fermentación de la leche de ovinos, bovinos y caprinos, en su mayoría sin tecnificación, es decir, elaborado a partir de la mano de obra familiar punto clave que hace una variabilidad de sabores y donde su producción se define por las costumbres y condiciones de cada región considerando temperatura, humedad, tipos de ingredientes, materia prima y método de elaboración, siendo productos que derivan de regiones específicas de México y por tanto pertenecen a esos territorios (Merchán, Zurymar, Niño, et al., 2019; Cervantes, Islas, Camacho, 2019).

En México se estima que se producen cerca de 40 variedades de quesos genuinos entre los más nombrados se citan al queso Oaxaca, Chihuahua, panela, asadero, Cotija, sierra, adobera, trenzado, sopero, chongos, requesón, jocoque, de cincho, hoja, poro, bola, morral, epazote y rueda, entre otros, la producción de queso artesanal ocupa el tercer lugar en la productividad dentro de la industria alimenticia utilizando el 25 % del total de leche producida en el país (SADER, 2016; González, Yescas, Ortiz, et al., 2016).

Sin embargo, estos quesos en ocasiones no cumplen con la normativa vigente acerca de la higiene para su elaboración desde la recolección de leche, procesamiento y expendio de producto (Sánchez et al., 2016) lo que lo hace susceptible a la contaminación del alimento por microorganismos que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Aunado a ello, los puntos de venta donde son expedidos para los consumidores, espacios que deben cumplir la higiene y almacenamiento seguro de los alimentos. Bonilla-Luque et al, (2023); García et al., (2024) describen que es de interés público la calidad sanitaria de los quesos frescos artesanales porque se asocian a la aparición de brotes transmitidos por alimentos.

Vega de Alatorre es un municipio ubicado en la zona central del estado de Veracruz de la región de la costa, es una región que se distingue por la elaboración de quesos artesanales destacando el queso carranza.

De lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar la calidad microbiológica de los quesos artesanales que se expendían en puntos de venta en Vega de Alatorre.

2. METODOLOGÍA

Muestreo de queso

Las muestras empleadas en este estudio se recolectaron en tres puntos de venta ubicados en Vega de Alatorre que se evaluaron preliminarmente como comercializadoras de quesos artesanales según los criterios descritos por Garanti y Berberoglu (2018): 1) su producción regional en torno a la zona de tradición de queso fresco, 2) la perpetuación de procesos originales a través del tiempo (leche de razas locales), 3) la tradición en la comercialización regional.

El muestreo se llevó a cabo con base a lo descrito en la NOM-110-SSA1-1994 para lo cual se recolectaron 300 g de queso por cada punto de venta durante el otoño de 2023. Las muestras fueron transportadas en cadena de frío a 4°C considerando los criterios establecidos en la NOM-109-SSA1-1994 al laboratorio de alimentos del Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre. Se realizaron diluciones seriadas mediante homogenizadores y tubos estériles que contenían 90 mL y 9 mL de agua peptonada, respectivamente. Para obtener la dilución 10^{-1} , se agregaron 10 g de muestra al homogenizador y se procesaron durante cuatro ciclos de 30 s cada uno (Castro y Guevara-Muñoz, 2018).

Análisis microbiológico del queso

Para el recuento mesófilos aerobios totales se empleó lo descrito por la NOM-092-SSA1-1994 realizando diluciones seriadas de 10^{-3} a 10^{-6} (Castro y Guevara-Muñoz, 2018) utilizando la técnica de vertido en placa,

agregando 1 mL de cada dilución en las placas Petri para posteriormente ser adicionado el agar. La incubación fue realizada a 37 °C durante 24 h.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y comparación de medias (Tukey $\alpha=0.05$) para determinar diferencias estadísticamente significativas entre las queserías en estudio. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar mediante el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Versión 30.00.

3. RESULTADOS

La temperatura ambiental en los puntos de venta en estudio estuvo entre 25 y 30°C. Los quesos se expedian en bandejas de aluminio al aire libre y en refrigeración (entre 4 y 5°C). Para su venta los quesos fueron pesados en básculas digitales dentro de bolsas de plástico, observando que el cuchillo no fue lavado entre cada corte de muestra. Del total de las muestras analizadas el 100 % presentaron niveles altos de bacterias mesófilas aerobias lo que resultan inaceptables para su consumo. En la Figura 1 se observan los valores obtenidos.

Figura 1. Carga microbiológica de BMA de cada una de las queserías analizadas

Nota: son valores obtenidos por duplicado. La muestra Q1, Q2 y Q3 pertenecen a puntos de venta de expendio de queso en Vega de Alatorre

La carga microbiana de mesófilos aerobios no presentó diferencia estadísticamente significativa entre cada muestra, sin embargo, las muestras Q1 y Q3 presentaron los valores cercanos a 8.0 log₁₀ UFC/g lo que representan valores más altos, en comparación con la restante.

En la figura 2 y 3 se muestran los valores obtenidos por pruebas realizadas por zona de estudio entre el mes de septiembre y noviembre del 2023 donde se observó una diferencia significativa, también, se dio una diferencia de las muestras tomadas entre los meses de septiembre (7.0 log₁₀ UFC/g) y noviembre (8.0 log₁₀ UFC/g) probablemente se debió a factores como la conservación y manipulación del producto, las deficiencias higiénico-sanitarias de parte del establecimiento y personal, a resaltar que el queso lo mantienen sin

refrigeración en la mayoría de los establecimientos por ser el producto que “más se vende” a decir por los vendedores motivo por el cual lo mantienen en el exterior durante el día. Lo convierte en una problemática de salud por ser un producto que se consume directo al no someterse a un tratamiento térmico que reduzca la carga microbiana (Moreano, Arias, Martínez et al., 2024) a lo que puede ser causa de un brote de enfermedades transmitidas por alimentos (Prada, Vizcaíno, Bolaños, et al., 2023).

Figura 2. Comparación de pruebas realizadas en el mes de septiembre a las muestras de Vega de Alatorre
Nota: son valores obtenidos por duplicado comparándose en promedio entre expendios

Figura 3. Comparación de pruebas realizadas en el mes de noviembre a las muestras de Vega de Alatorre
Nota: son valores obtenidos por duplicado comparándose en promedio entre expendios

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Aunque la NOM-243-SSA1-2010 no indica el valor límite de BMA para queso fresco posiblemente por la presencia de otros grupos bacterianos propios del queso como las bacterias ácido-lácticas quienes intervienen en la

maduración del queso (García, Torres, López et al, 2024) contribuyendo en el desarrollo del aroma, sabor y características regionales del producto (Sánchez, Colín, López et al, 2022). Sin embargo, de acuerdo con la NOM-092-SSA1-1994 todos los tres puntos de venta exceden el límite establecido de presencia de mesófilos aerobios observándose en dos grupos ($p < 0.5$) (Figura 1). García, Torres, López et al. (2024) en sus estudios encontraron valores de $9.76 \log_{10}$ UFC para queso de Corrientes Argentina, en queso crema de Chiapas $7 \log_{10}$ UFC y $6.8 \log_{10}$ UFC en el queso fresco de Tuzuapan, valor similar al estudiado en este trabajo puesto que el queso fresco es altamente susceptible al crecimiento microbiano durante el proceso de elaboración y comercialización. Orozco (2018) determina que el estudio de enterobacterias en quesos frescos ayuda a determinar la inocuidad y la vida útil.

La inocuidad en el queso es crucial para su consumo por ser un alimento que se utiliza en una variedad de platillos mexicanos, pero depende de las Buenas Prácticas de Manufactura e higiene. Antonio y Bernabé (2019) mencionan en su estudio que la presencia de mesófilos aerobios es evidencia de la deficiencia en la calidad sanitaria y condiciones de manipulación en la leche resultado que se refleja en el producto final por no realizarse la pasteurización lo hace susceptible al crecimiento de patógenos.

Maldonado y García (2010) afirman que no se conocen a los mesófilos aerobios como patógenos pero pueden indicar un inadecuado almacenamiento del producto, lo que puede confirmar la falta de condiciones higiénicas en la elaboración del queso debido al alto índice del conteo de mesófilos, factores que pueden influir en la calidad microbiológica puede deberse a la mala calidad de la leche que se emplea para la elaboración del queso, las condiciones higiénicas en los equipos y utensilios que se utilizan para la elaboración, la falta de conocimiento de buenas prácticas de higiene por parte de las personas que elaboran el producto, el manejo, almacenamiento y transporte del mismo condiciones que concuerdan con resultados presentados por Rodríguez et al., (2016); Torres et al., (2012).

De acuerdo con los resultados las muestras de queso fresco no cumplen con los estándares de calidad microbiológica, un factor determinante es la ineficiencia de las Buenas Prácticas de Manufactura e higiene en el proceso de elaboración y comercialización. Sin embargo, aunque los resultados pueden variar por ser este tipo de bacterias influyentes en el sabor y aroma del queso fresco, es un producto que no debe ser almacenado por mucho tiempo en el establecimiento y por consiguiente en casa, lo anterior para garantizar su consumo y no cause la presencia de alguna Enfermedad Transmitida por Alimentos.

En los establecimientos es importante implementar buenas prácticas que ayuden a mejorar las condiciones higiénicas tanto en la elaboración como en la comercialización del producto, sin perder el sabor que caracteriza a los quesos artesanales.

REFERENCIAS

- [1] Administración de Alimentos y Medicamentos. (2025). Evite los quesos tipo queso fresco si pertenece a grupos de alto riesgo. FDA. <https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/avoid-queso-fresco-type-cheeses-if-youre-high-risk-groups>.
- [2] Antonio estrada, C., y Bernabé Peña, R.A. (2019). Identificación de la calidad sanitaria de leche cruda y queso fresco en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, México. *Temas de Ciencia y Tecnología*, 23(68), 23-31.
- [3] Bonilla-Luque, O.M., Possas, A., Cabo, M.L., Rodríguez-López, P., Valero, A. (2023). Tracking microbial quality, safety, and environmental contamination sources in artisanal goat cheesemaking factories. *Food Microbiology*. 114, 104301. Doi:10.1016/j.fm.2023.104301

- [4] Díaz Galindo, E.P., Valladares Carranza, B., Gutiérrez Castillo, A.C., Arriaga Jordán, C.M., Quintero Salazar, B., Cervantes Acosta, P., y Velázquez Ordoñez, V. (2017). Caracterización de queso fresco comercializado en mercados fijos y populares de Toluca, Estado de México. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias*, 8(2), 139-146. Doi:10.22319/rmcp.v8i2.4419
- [5] Garanti, Z. y Berberoglu, A. (2018). Perspectiva cultural de las prácticas tradicionales de consumo de queso y su sostenibilidad entre los consumidores posmileniales. *Sustainability*, 10(9), 1-15. <https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v10y2018i9p3183-d168065.html>
- [6] García Rivera, T.J., Torres Álvarez, C., López Sandín, I., y Gutiérrez Soto, G. (2024). Evaluación de la calidad microbiológica en quesos artesanales en el estado de Nuevo León. *Scientia Agricolis Vita*, 3, 2-8. Doi:10.29105/agricolis.v1i3.20
- [7] González Córdova, A.F., Yescas, C., Ortíz Estrada, A.M., De la rosa Alcaraz, M.D. Hernández Mendoza, A. y Vallejo Cordoba, B. (2016). Invited review: Artisanal Mexican cheeses. *Journal of Dairy Science*. 99(5), 3250-3262.
- [8] Maldonado, R., García, D. (2010). Caracterización fisicoquímica y microbiológica del queso blanco artesanal tipo Llanero comercializado en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua. *Agrollania Cojedes*, 7, 118-126.
- [9] Merchán, N., Zurymar, S., Niño, L., y Urbano, E. (2019). Determinación de la inocuidad microbiológica de quesos artesanales según las normas técnicas colombianas. *Revista chilena de nutrición*, 46(3), 288-294. Doi:10.4067/S0717-75182019000300288
- [10] Moreano Terán, N.F., Arias Palma G.B., Martínez Martínez, E.N., y Cevallos Carvajal, E.R. (2024). Evaluación de la calidad microbiológica en quesos frescos de producción artesanal: un enfoque en la seguridad alimentaria y la preservación de métodos tradicionales. *Reincisol*, 3(6), 2553-2468. Doi:10.59282/reincisol.V3(6)2443-2468
- [11] Orozco, B. (2018). *Incidencia de Enterobacteriaceae y Staphylococcus aureus en quesos frescos en empresas del cantón Cayambe*. Tesis de Licenciatura. Ecuador: Universidad de las Américas. <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/9974>
- [12] Prada Herrera, J.C., Vizcaíno Bermejo, MR., Bolaños Contreras, C.C., Jiménez Ochoa, T., Y García, C. (2023). Calidad microbiológica de queso costeño artesanal expandidos en la comuna cuatro de Valledupar-Colombia. *Ciencia Latina revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 1387-1506. Doi:10.37811/cl_rcm.v7i2.5409
- [13] Rodríguez Pacheco, J.E., Borrás Sandoval, L.M., Pulido Medellín, M.O., y García Corredor, D.J. (2016). Calidad microbiológica en quesos frescos artesanales distribuidos en plazas de mercado de Tunja, Colombia. *Revista cubana de higiene y epidemiología*, 53(3). <https://revidemiologia.sld.cu/index.php/hie/article/view/47>
- [14] Sánchez Valdés, J.J., Colín Navarro, V., López González, F., Avilés Nova, F., Castelán Ortega, O.A., y Estrada Flores, J.G. (2022). Evaluación bacteriana de queso artesanal Zacazonapan madurado bajo condiciones no controladas en dos épocas de producción. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias*, 13(4), 1067-1078. doi.10.22319/rmcp.v13i4.5959
- [15] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2016). *Quesos mexicanos genuinos, delicias que nos distinguen*. SADER. <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/quesos-mexicanos-genuinos-delicias-que-nos-distinguen>
- [16] Secretaria de Salud. (2010). *Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Método de prueba. SSA.*
- [17] Torres Vitela, M., Mendoza Bernardo, M., Castro Rosas, J., Gómez Aldapa, C., Garay Martínez, L., Navarro Hidalgo, V. (2012). Incidence of *Salmonella*, *Listeria monocytógenes*, *Escherichia coli* O157:H7, and *Staphylococcal* Enterotoxin in two types of Mexican fresh cheeses. *Journal Food Protect.* 75(1), 79-4. Doi:10.4315/0362-028x_jfp-11-258

Correo de autor de correspondencia: elena.cp@martineztorre.tecnm.mx